

А. Б. Доўнар

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь

АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ ДАСЛЕДАВАННЯЎ ПА АГРАРНАЙ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ XVI–XVIII стст.

Анотацыя. У гістарыяграфіі даволі добра распрацаваны пытанні аграрнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. Разам с тым існуе шэраг праблем, якія патрабуюць далейшага вывучэння. У артыкуле паказана, што гэта адносіцца ў першую чаргу да становішча сельскага насельніцтва. Да такіх пытанняў можна аднесці функцыянаванне прыгоннага права і становішча асобных катэгорый сельскага насельніцтва Беларусі (напрыклад, панцырных, путных, замкавых бояр і інш.) у XVI–XVIII стст. Актualным з’яўляецца вывучэнне метадаў кіравання сельскім насельніцтвам і іх рэформаванне на працягу XVI–XVIII стст. Чакаюць свайго вывучэння сацыяльныя працэсы ў асяроддзі сялянства («аземіяванне» канца XVII–XVIII ст.) і штодзённае жыццё сялянства XVI–XVIII стст.

Ключавыя словы: аграрная гісторыя, сялянства, катэгорыі насельніцтва, прыгоннае права, штодзённасць, XVI–XVIII стст., Беларусь.

Для цытавання. Доўнар, А. Б. Актualныя пытанні даследаванняў па аграрнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. / А. Б. Доўнар // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. асоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 25–35.

А. Б. Довнар

Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АГРАРНОЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ XVI–XVIII вв.

Анотация. В историографии достаточно хорошо разработаны вопросы аграрной истории Беларуси XVI–XVIII вв. Вместе с тем существует ряд проблем, требующих дальнейшего изучения. В статье указано, что это касается, в первую очередь, положения сельского населения. К значимым темам можно отнести изучение особенностей функционирования крепостного права и положения отдельных категорий сельского населения Беларуси (например, панцирных, путных и замковых бояр) на протяжении XVI–XVIII вв. Актualным является исследование методов управления сельским населением

и их реформирование в этот период. Ждут своего рассмотрения социальные процессы в крестьянской среде («аземьянивание» конца XVII–XVIII в.) и повседневная жизнь крестьянства XVI–XVIII вв.

Ключевые слова: аграрная история, крестьянство, категории населения, крепостное право, повседневность, XVI–XVIII вв., Беларусь.

Aliaksandr B. Dounar

Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

TOPICAL ISSUES OF RESEARCH ON THE AGRARIAN HISTORY OF BELARUS OF THE 16TH – 18TH CENTURIES

Abstract. The issues of agrarian history of Belarus of the 16th – 18th centuries are well enough developed in historiography. However, there are a number of problems that require further study. The article states that this applies primarily to the situation of the rural population. Significant topics include the study of the peculiarities of the functioning of serfdom and the situation of certain categories of the rural population of Belarus (e.g., pantsyrnye, putnye and zamkovye boyars) during the 16th–18th centuries. It is relevant to study the methods of rural population governance and their reformation during this period. The social processes in the peasant environment ("azemyanivanie" late 17th-18th centuries) and everyday life of the peasantry of the 16th – 18th centuries are waiting for consideration.

Keywords: agrarian history, peasantry, population categories, serfdom, everyday life, 16th – 18th centuries, Belarus.

For citation. Dounar A. B. Topical issues of research on the agrarian history of Belarus of the 16th – 18th centuries. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 25–35 (in Belarusian).

У гістарыяграфіі даволі добра распрацаваны пытанні аграрнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. У першую чаргу гэта датычыцца пытанняў стану і асноўных тэндэнцый развіцця сельскай гаспадаркі, забеспячэння зямлёй сялян, комплексаў павіннасцяў сельскага насельніцтва, сацыяльнай барацьбы, месца абшчыны ў жыцці сялян і т.д. [1, с. 102–410; 2, с. 24–218]. Зразумела, што, нягледзячы на вывучанасць, дадзеныя тэмы патрабуюць далейшай распрацоўкі. Разам с тым ёсць шэраг праблем аграрнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст., якія неабходна даследаваць, як мы лічым, першапачаткова.

Да такіх тэм можна аднесці перш за ўсё розныя пытанні становішча сялянства. Напрыклад, праблему практычнага прымянення палажэнняў прыгоннага права і вольнага стану

насельніцтва «простага саслоўя». Як функцыянавала прыгоннае права пасля свайго юрыдычнага афармлення Статутам ВКЛ 1588 г., якія катэгорыя сельскага насельніцтва заставаліся вольнымі, ці існавала пэўная дынаміка ў стане прыгоннага/вольнага чалавека – вось далёка не поўны спіс пытанняў, на якія неабходна шукаць адказы. Напрыклад, панцырныя баяры ўяўлялі сабой катэгорыю асабіста вольнага сельскага насельніцтва, якая за ўладанне і карыстанне зямлёй несла ваенную службу ў мясцовых замках. Але ці захоўвалася дадзенае вольнае становішча пры перасяленні панцырнага баярына ў іншае ўладанне? Вядома, што ў 1630 г. панцырныя баяры Дзісенскага староства Якаў, Лявон, Павел, Марк, Ісак і Васька Арлы як «людзі вольныя свабодныя» «без ніякіх цяжкасцяў выйшлі дабраахвотна» з староства для перасялення ў маёнтка Куровічы Полацкага ваяводства шляхціча Яна Карбоўскага. Я. Карбоўскі прыняў іх і даў ім 3,5 службы зямлі. 7 жніўня 1630 г. ён выдаў баярам «дабравольны вячысты» ліст, што яны разам з іх сям'ямі з'яўляюцца вольнымі і маюць права выйсці з маёнтка Куровічы разам з усёй рухомай маёмасцю, нават калі пражывуць у маёнтку 10 і больш год, гэтым самым «засядзяць земскую даўнасць». Пры чым Я. Карбоўскі устанавіў памер зарукі ў памеры 600 коп грошаў з кампенсацыяй шкод і судовых затрат у выпадку стварэння перашкод самім Карбоўскім, ці яго нашчадкамі, уласнікамі маёнтка Куровіч, для згаданых Арлоў пры іх магчымым перасяленні ў іншае месца. У наступным дадзены «вольны ліст» неаднаразова прадстаўляўся ў XVII–XVIII стст. баярамі Арламі ў суды для засведчання іх вольнага становішча [3, спр. 37, арк. 592–595адв.; 4, s. 122–123]. Тлумачылася гэтая «воля» сацыяльным становішчам панцырнага баярына ці згаданым «вольным лістом» – пытанне застаецца, пакуль, нявырашаным.

Унікальны запіс мы знаходзім у актавай кнізе поразаўскага магістарта за 21 красавіка 1735 г. – гэта пісьмовы акт перадачы сябе вольным чалавекам, селянінам («працавітым») у падданства да шляхціча (г.зн. пераход з вольнага стана ў прыгонны практыкаваўся і ў XVIII ст.) У акце быў акрэслены час яго дзеяння – з моманту падпісання і на вечныя часы. Пісьмовы акт быў выкананы лацінаграфічным пісьмом на старабеларускай

мове з елементамі польскай мовы. Ён быў аформлены ў адпаведнасці з неабходнымі прававымі нормамаі. Найперш, у ім падкрэслівалася, што ён быў «дабраахвотным і вячыстым». Згаданы дакумент быў напісаны ад імя вольнага чалавека Яські і яго жонкі Настуські Варанікоўны (яны былі непісьменнымі, таму свае подпісы засведчылі крыжыкамі) і прызначаўся для шляхціча, стольніка Аршанскага павета Яна Яльца і яго жонкі Канстанцыі з Тамашовічаў. Акт быў складзены ў Вярдовічах Ваўкавыскага павета 15 красавіка 1735 г. Ён быў падпісаны селянінам Яскам і яго жонкай. У якасці сведкаў выступалі канюшы і каптуровы суддзя Ваўкавыскага павета Аляксандр Бяляўскі, Ян Шчукоцкі і Стэфан Адахоўскі (сацыяльны статус апошніх двух у дакуменце не быў пазначаны). Пры чым Яська падкрэсліваў, што ён быў вольным: «nie bądac nie do kogo bliższemi do zwierzchnosci nad nami u podanstwa» ні ў паноў Яльцоў, ні ў варшаўскага чэшніка Паўла Млоцкага. Апошні згадваўся ў сувязі з тым, што трымаў у залогу маёнтак Вярдовічы і запісаў Яську ў якасці падданага ў інвентар дадзенага маёнтка¹. Яська на гэты конт пісаў: «Не маючы на мне ніякай улады і вечнага права, а я як вольны чалавек такому запісу не буду падначалены, (так як) ніякага на сябе старога ані новага права, ані абавязку нікому іншаму не даваў, не зашкодзіў і ў ніякае падданства не запісваўся». «А цяпер ўжо хочачы мець сабе аднаго пана» Яська з жонкай, з будучымі дзецьмі, з маёмасцю падаліся ў вечнае падданства да вышэйзгаданых паноў Яльцоў, як удзячнасць падданных за тое, што пан не пакараў іх за правінасць. Яська з жонкаў бралі на сябе абавязак быць вернымі толькі сваім панам і не шукаць лепшай долі ў іншых шляхцічаў, ад якіх яны «выракаліся». Калі б іншыя шляхцічы крыўдзілі б Яську і яго жонку, то апошнія абавязваліся шукаць паратунку і справядлівасці толькі ў сваіх «вячыстых» паноў Яльцоў, г. зн. падаліся пад поўную іх уладу [5, арк. 122–126; 6, с. 120–123]. Дадзены акт дае прыклад афармлення акта пераходу ў падданства вольнага чалавека і акрэслівае розныя нюансы такога пераходу.

¹ Цікава, што запіс селяніна ў інвентары маёнтка расцэньвалася ім, вольным чалавекам, як запіс у прыгонныя.

Актуальным з'яўляецца вывучэнне пытання становішча асобных катэгорый сялянства Беларусі XVI–XVIII стст. (у папярэдній гістарыяграфіі разглядалася становішча даннікаў, цяглях, чыншавых сялян, сялян-слуг, выбранцаў Слуцкага княства і інш.), але ёсць шэраг нявырашаных пытанняў, напрыклад, становішча розных катэгорый баяраў і інш.). Так, геаграфічна рэгіён размяшчэння такой катэгорыі сельскага насельніцтва як панцырных баяр дзяржаўных уладанняў абмяжоўваўся паўночным усходам ВКЛ (Полацкае, Віцебскае, Мсціслаўскае ваяводства, г.зн. тэрыторыямі, якія з'яўляліся пагранічнымі). Баяры панцырныя і путныя Полаччыны канцэнтраваліся ў Полацкай эканоміі. Яны мелі свае прывілеі, якія гарантавалі ім іх правы, найперш права ўласнасці на зямлю – г.зн. дадзеная катэгорыя сельскага насельніцтва была «ўпрывілеяванай». Так, 12 снежня 1746 г. баяры панцырныя і путныя Полацкага ваяводства праз сваіх упаўнаважаных Лявона Грышманаўскага, Сямёна Пузына, Емельяна Філіпёнка і Стэфана Зарэмба, атрымалі пацвярджэнне ад караля польскага вялікага князя літоўскага Аўгуста III сваіх прывілеяў 15 ліпеня 1593 г., 19 красавіка 1670 г., 15 снежня 1681, 3 сакавіка 1720 г. і інш. А 19 жніўня 1766 г. кароль польскі вялікі князь літоўскі Станіслаў Аўгуст Панятоўскі па просьбе баяр панцырных і путных Полацкага ваяводства Лявона Грышманаўскага, Яна Пузыны, Андрэя Шэршня, Стэфана Зарэмба, Томаша Філіпёнка пацвердзіў вышэйзгаданы прывілей [4, s. 123–124]. Дадзеныя прывілеі гарантавалі баярам панцырным і путным Полаччыны спадчыннае валоданне землямі «Непаратавічы» і «Ісцэц» з умовай нясення панцырнай службы на Полацкі замак. Неабходна адзначыць, што дадзеныя землі, нягледзячы на спадчыннае валоданне панцырных і путных баяр, з'яўляліся дзяржаўнымі ўладаннямі і падпадалі пад юрыздыкцыю Полацкай эканоміі. Акрамя прывілеяў на свае землі баяры панцырныя і путныя Полацкага ваяводства мелі пацвярджэнне полацкага агульназемскага прывілея ад 21 лютага 1547 г. і 1580 г., якое яны атрымалі на сваё імя 25 чэрвеня 1593 г. ад караля польскага вялікага князя літоўскага Жыгімонта Вазы. Дадзенае пацвярджэнне баяры панцырныя і путныя Полацкага ваяводства актыкавалі ў розных судах:

– 12 мая 1663 г. – у гродскім судзе Віцебскага ваяводства;

– 24 жніўня 1752 г. – у актавыя кнігі віленскага магістрата;

– 13 мая 1763 г. – у гродскім судзе Полацкага ваяводства. У апошнім выпадку копію вышэйзгаданага пацвярджэння ў гродскі суд прадставіў згаданы раней Лявон Грышманоўскі [4, с. 124; 7, с. 221].

Наяўнасць ў баяр панцырных і путных Полацкага ваяводства прывілеяў, і іх пастаяннае пацвярджэнне сведчыць пра высокі сацыяльны статус і прававую культуру дадзенай катэгорыі сельскага насельніцтва. Разам з тым можна канстатаваць, што баяры панцырныя і путныя Полацкага ваяводства з’яўляліся асобнай катэгорыі сялянскага саслоўя і не былі прадстаўнікамі шляхецкага стана. Так, у дакументах яны ні разу не называліся шляхтай. Разам з тым панцырныя і путныя баяры Полацкай эканоміі ў XVIII ст. свае акты куплі-прадажы зямель складалі пісьмова, завяралі сваімі бортнымі клейнамі – «клейнавымі подпісамі», засведчывалі іх на сходах сваіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак-войтаўстваў, а часта актыкавалі ў актавыя кнігі полацкага магістрата і гродскага суда Полацкага ваяводства [4].

Цікаваць выклікае становішча замкавых баяр ў другой палове XVI – XVIII ст. Замкавыя баяры ў Беларусі канцэнтраваліся ў Рэчыцкім павеце. Так у 1726 г. замкавыя баяры жылі ў 16 асобных вёсках Чачэрскага староства. У першай трэці XVIII ст. яны выконвалі цэлы шэраг ваенных і гаспадарчых павіннасцяў, сярод якіх была і павіннасць штогод ахоўваць грамадскі парадак у Чачэрску падчас кірмашоў, з’яўляючыся пешымі са зброя па адным чалавеку з вёскі [7, с. 31–40; 8, с. 36–40]. Але ў другой палове XVIII ст. замкавыя баяры знікаюць з інвентароў дзяржаўных уладанняў. Як склаўся іх лёс? Для адказу на дадзенае пытанне неабходна прыцягненне новых крыніц.

Актуальным з’яўляецца вывучэнне метадаў кіравання сельскім насельніцтвам і іх рэформаванне на працягу XVI–XVIII стст. Метады кіравання не былі аднолькавымі, яны відазмяняліся, рэфармаваліся [9; 10]. Вось напрыклад, 14 красавіка 1795 г. у Ружанах Ф. Сапега падпісаў інструкцыю па ўвядзенню сельскіх

судоў у сваіх уладаннях – «Увядзенне сельскіх судоў». Ідэя ўстанаўлення сельскіх судоў узнікла ў сувязі з тым, што складальнік інструкцыі рэальна ацэньваў існуючую сітуацыю ў сялянскім асяроддзі. Аўтар інструкцыі лічыў, што колькі б панская адміністрацыя не клапацілася аб паляпшэнні становішча сялян, яны не любяць панскі двор, бо нянавіць да яго «ўсмоктваюць яшчэ з мацярынскім малаком». Як і ўлічвалася, што «сялянін цела і душой роўны кожнаму чалавеку, якога Бог узнагародзіў розумам і даў яму магчымасць усведамляць, што ёсць добрае, і што ёсць дрэннае». У сувязі з усім сказаным, «клапоцячыся пра здароўе і дабрабыт сялян», землеўласнік, як «пан і дабрадзеі для сваіх падданных» уводзіў сельскія суды, якія павінны складацца з сялян і разглядаць сялянскія справы. Узначальваць такі суд павінен быў вясковы воіт, які выбіраўся сялянамі і зацвярджаўся панскай адміністрацыяй («такім чынам ён стане першым гаспадаром і першым суддзёй той грамады, у якой з'яўляецца воітам»). У дапамогу воіту ў кожнай вёсцы планавалася выбіраць па 2 гаспадары «богабязных і вартых даверу, якія б разам з воітам судзілі розныя справы, што ўзніклі б у іх вёсках». Месцам правядзення суда вызначаўся дом воіта, а на судовых пасяджэннях павінны былі прысутнічаць як абвінаваўцы, так і абвінавачаныя. Неабходна адзначыць, што палажэнні вышэйадзначанай інструкцыі па ўвядзенню сельскіх судоў былі рэалізаваныя ў жыццё. Пра гэта сведчыць тое, што ў дакуменце канца XVIII ст. згадваецца адзін з сялянскіх суддзяў Зэльвенскага маёнтка Юзаф Мацеевіч, які быў абраны суддзёй у 1795 г. і быў ім на працягу як мінімум двух з паловай гадоў [11; 12, с. 162–165, 197–199].

Чакаюць свайго вывучэння разнастайныя сацыяльныя працэсы ў асяроддзі сялянства. Так, у канцы XVII–XVIII ст. пэўныя катэгорыі сельскага насельніцтва (чыншавікі, баяры) сталі пераводзіцца на зямлянскія павіннасці [13, с. 69–236 ; 14, с. 51–206] – гэты працэс атрымаў назву «аземьяніванне». Але гэта з'ява да цяперашняга часу не вывучана.

Цікавым накірункам даследавання з'яўляецца вывучэнне штодзённага жыцця сялянства XVI–XVIII стст. Нажаль, факталагічнага матэрыялу па дадзенай праблематыцы адносна няшмат, што робіць дадзены накірунак яшчэ больш актуальным.

28 студзеня 1728 г. на сходзе панцырных і путных баяр Азярышчанскага войтаўства Полацкай эканоміі Селівон Фёдаравіч Цюця і яго жонка Параска Ісакаўна засведчылі, што яны з'яўляюцца старымі, а так як не мелі сына, а толькі дочку Тэрэзію, то «прынялі да дачкі ... за свайго сына баярына Юрыя Логінава» і запісалі яму як зяцю «вечнасцю» сваю частку Якаўцовай службы, якая ім дасталася па падзела паміж іх «братамі», таксама палову шасціны і палову асьмухі Заазерскай службы. За тое Ю. Логінаў павінен быў цесця і цёшчу «да смерці шанаваць, слухаць ..., а пасля смерці дастойна па-хрысціянску пахаваць». Акрамя таго агаварвалася, што калі б з'явіўся іх пляменнік Цімох Асіповіч, то яму як дзедзічу неабходна было б аддаць палову асьмухі службы на Захарчыне і палову шасціны службы на Глухораве (другая палова шасціны на Глухораве павінна была застацца Ю. Логінаву, зяцю баяр Цюцяў). Прычым Цюці агаварылі, што згаданы пляменнік забраў у іх «вялікі кацёл для брагі» з усім начыннем коштам 13 расійскіх рублей. Таму зяць павінен быў перадаць Ц. Асіповічу яго землі толькі пасля таго як ён аддасць палову сумы за кацёл. Дадзенае рашэнне было занатавана пісьмова. 16 студзеня 1733 г. гэты дакумент быў прадстаўлены Ю. Логінавым на сходзе Азярышчанскага войтаўства і зацверджаны скарбавым дваранінам ВКЛ Антанам Кульвінскім, які прысутнічаў на сходзе. А 29 красавіка 1752 г. Ю. Логінаў актыкаваў дадзены дакумент у актавыя кнігі гродскага суда Полацкага ваяводства [3, спр. 41, арк. 309–310 адв.; 4, s. 131].

Неабходна адзначыць, што сходзі баярскіх войтаўстваў Полацкай эканоміі мелі і пэўныя судовыя паўнамоцтвы, асабліва, калі на іх прысутнічалі прадстаўнікі адміністрацыі Полацкай эканоміі. Так, 12 жніўня 1753 г. абозны Рэчыцкага павета, эканом Полацкай эканоміі Лявон Юзэф Кушка на сходзе баяр Непаратаўскага войтаўства разглядаў справу Лявона Жолуда. Справа заключалася ў тым, што стрыечны дзядзька апошняга Цімофей Мікалаевіч Жолуд, запісаў свайму пляменіку Лявону свае землі за тое, што той выплаціў яго даўгі ў 19 талераў. Пасля Цімох захацеў вярнуць свае землі – надумаўшы атруціць Лявона разам с яго сям'ёй, для чаго ўжо набыў атруту. Але «войт з мужамі, даведаўшыся пра дадзены намер», ў Цімоха атруту

адабралі і прадставілі яго разам з доказамі на суд полацкага эканомы. Апошні «за такое правапарушэнне» узяў ад Ціхана прысягу, што ён ніякіх шкодных учынкаў больш рабіць не будзе супраць свайго пляменніка Лявона і будзе жыць мірна з ім у адной хаце. А калі Цімох дапусціў хаця бы якія пагрозы, то «павінен быў падлягаць пакаранню кáта». У сваю чаргу Лявон Жолуд абавязваўся жыць мірна з Цімохам да яго смерці, пад віной у 50 коп грошаў [3, спр. 44, арк. 221–224 адв.; 4, s. 132]. Аналагічныя факты штодзённага жыцця (сямейнага жыцця, шлюбу, сялянскай культуры, пісьменнасці, маргінальных паводзінах (п'янства, злачыннасці, бадзяжніцтва) у асяроддзі сялянства: і г. д.) на працягу XVI–XVIII стст. неабходна вывучаць не толькі адносна панцёрных баяр, а і іншых катэгорыях сельскага насельніцтва...

Такім чынам, вывучэнне аграрнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. і ў цяперашні час з'яўляецца актуальным і перспектыўным накірункам далейшых даследаванняў з вялікім патэнцыялам навізны як факталагачнага плана, так і тэматычных накірункаў.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Гісторыя сялянства Беларусі: са старажытных часоў да 1996 г. : у 3 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; пад рэд. В. І. Мясешкі [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 1997. – Т. 1 : Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. – 431 с.
2. Иоффе, Э. Г. Из истории белорусской деревни: советская историография социально-экономического развития белорусской деревни середины XVII – первой половины XIX в. / Э. Г. Иоффе. – Минск : Ураджай, 1990. – 345 с.
3. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). – Ф. 1734. Воп. 1. Спр. 37, 41, 44.
4. Dounar, A. Położenie społeczne bojarów putnych i pancernych województwa połockiego w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle źródeł z połowy XVIII wieku / A. Dounar // Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia / red. D. Michaluk. – Ciechanowiec ; Warszawa, 2019. – S. 119–133.
5. НГАБ. – Ф. 1808. Воп. 1. Спр. 1.
6. Доўнар, А. Б. Даньня пра жыхароў Свіслацкага краю ў актавых кнігах Поразава (першая палова XVIII ст.) / А. Б. Доўнар // Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард Вайніловіч: (да 765-годдзя г. Свіслач : матэрыялы навук.-практ. канф., Свіслач, 13–14 жн. 2021 г. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі [і інш.] ; рэдкал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2021. – С. 108–123.
7. Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящихся в центральном архиве в

Витебске и изданные под редакцией архивариуса сего архива Созонова : [в 32 вып.]. – Витебск, 1871–1906. – Вып. 28. – 1900. – XVI, 356, 167, V с.

8. Доўнар, А. Б. Сяляне-слугі Беларусі другой паловы XVI – сярэдзіны XVIII ст. / А. Б. Доўнар. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – 193 с.

9. Доўнар, А. Б. Устава Чачэрскай і Рагачоўскай воласцей 1629 года / А. Б. Доўнар // Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гомел. дзярж. ун-т ; уклад.: А. Б. Доўнар, В. М. Лебедзева ; навук. рэд. В. Ф. Голубеў. – Мінск, 2019. – С. 226–245.

10. Кітурка, І. Ф. Дзяржаўныя ўладанні на землях Беларусі ў другой палове XVII – XVIII ст.: палітыка гаспадарчага аднаўлення і развіцця / І. Ф. Кітурка ; навук. рэд. В. Ф. Голубеў. – Гродна : ГрДУ, 2003. – 172 с.

11. Голубеў, В. Новыя дакументы пра арганізацыю сацыяльна-эканамічнага жыцця ва ўладаннях князёў Сапег у канцы XVIII ст. (стварэнне сельскай судоў і рэгламентацыя абавязкаў сялянскіх дзесятнікаў) / В. Голубеў, А. Доўнар // Соцыяльна-эканамічныя трансфармацыі ў Украіне та Беларусі ў XVI–XVIII ст.: фактар рэформ / Нац. акад. навук Украіны, Ін-т гісторыі Украіны. – Кіев, 2016. – С. 207–230.

12. Доўнар, А. Б. Рэформа кіравання горада і вёскі канца XVIII ст. у прыватных уладаннях (на прыкладзе маёнткаў Францішка Сапегі ў Заходняй Беларусі) / А. Б. Доўнар // *Studia Historica Europae Orientalis*. – 2017. – Вып. 10. – С. 149–200.

13. Інвентары магнатскіх владений Беларусі XVII – XVIII вв. Владение Сморгонь / Гл. арх. упр. при СМ БССР, Ін-т гісторыі АН БССР, Цэнтр. гос. ист. арх. БССР в г. Мінске ; [сост.: П. Г. Козловский, Е. П. Шлосберг, Е. Л. Бравер ; редкол.: Е. М. Корпачев и др.]. – Мінск : Наука и техника, 1977. – 254 с.

14. Інвентары магнатскіх владений Беларусі XVII – XVIII вв. Владение Тимковичи / Гл. арх. упр. при СМ БССР, Ін-т гісторыі АН БССР, Цэнтр. гос. ист. архив БССР в г. Мінске ; сост. П. Г. Козловский. – Мінск : Наука и техника, 1982. – 216 с.

References:

1. Myaleshka V. I. (ed.) *History of the peasantry of Belarus: from ancient times to 1996. Vol. I. History of the Belarusian peasantry from ancient times to 1861*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 1997. 431 p. (in Belarusian).

2. Ioffe E. G. *From the history of the Belarusian village: Soviet historiography of the social and economic development of the Belarusian village of the middle of the 17th – the first half of the 19th century*. Minsk, Uradzhai Publ., 1990. 345 p. (in Russian).

3. *National Historical Archive of Belarus (NGAB)*. F. 1734. Op. 1. Ref. 37, 41, 44. (in Belarusian).

4. Dounar A. *Położenie społeczne bojarów putnych i pancernych województwa połockiego w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle źródeł z połowy XVIII wieku. Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia* [The social position of the putny and armoured boyars of the Polotsk voivodeship in the Grand Duchy of Lithuania in the light of sources from the mid-18th century.

Peasants on the lands of the former Republic of Poland until the enfranchisement]. Ciechanowiec, Warszawa, 2019, pp. 119–133 (in Polish).

5. *National Historical Archives of Belarus*. F. 1808. Op. 1. Ref. 1. (in Belarusian).

6. Dounar A. B. Data on the inhabitants of the Svislatsky region in the act books of Porazov (the first half of the 18th century). *Belarus', Svislatski krai i Edvard Vainilovich: (da 765-goddzya g. Svislach: materyyaly navukova-praktychnai kanferentsyi, Svislach, 13–14 zhniunya 2021 g.* [Belarus, the Svislatsky region and Edward Vainilovich: (to the 765th anniversary of the city of Svislach: papers of the scientific-practical conference, Svislach, August 13–14, 2021)]. Minsk, 2021, pp. 108–123 (in Belarusian).

7. *Historical and legal materials extracted from the act books of the Vitebsk and Mogilev provinces, kept in the central archive in Vitebsk and published under the editorship of the archivist of this archive Sozonov*. Issue 28. Vitebsk, 1900. XVI, 356, 167, V p. (in Russian).

8. Dounar A. B. *Peasants-servants of Belarus in the second half of the 16th – mid-18th centuries*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2007. 193 p. (in Belarusian).

9. Dounar A. B. Statute of the Chachersk and Rohachov volosts of 1629. *Rechyski krai: da 150-goddzya z dnya naradzhennya Mitrafana Doŭnara-Zapol'skaga: zbornik navukovykh artykulau* [Rechitsa region: to the 150th anniversary of the birth of Mitrofan Downar-Zapolsky: collection of scientific articles]. Minsk, 2019, pp. 226–245 (in Belarusian).

10. Kiturka I. F. *State possessions on the lands of Belarus in the second half of the 17th and 18th centuries: the policy of economic recovery and development*. Grodno, Grodno State University, 2003. 172 p. (in Belarusian).

11. Golubeu V., Dounar A. The new documents about the organization of social and economic life in dukes Sapieha possessions in the late 18th century (creation of the rural courts system and regulation of the rural foremen duties). *Socio-economic transformation in Ukraine and Belarus in the 16th–18th centuries: factor reforms*. Kyiv, 2016, pp. 207–230 (in Belarusian).

12. Dounar A. B. Reform of town and village management at the end of the 18th century in private possessions (on the example of Franziska Sapieha's estates in Western Belarus). *Studia Historica Europae Orientalis*, 2017, iss. 10, pp. 149–200 (in Belarusian).

13. Kozlovskii P. G., Shlossberg E. P., Braver E. L. (comp.). *Inventory of magnate estates of Belarus in the 17th – 18th centuries. The Smorgon property*. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1977. 254 p. (in Russian).

14. Kozlovskii P. G. (comp.). *Inventory of magnate estates of Belarus in the 17th – 18th centuries. The Timkovic property*. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1982. 216 p. (in Russian).

Дата паступлення артыкула 31.08.2023

Received 31.08.2023